

Adaptación Test de Juicio Situacional Desarrollo de Competencias Socioemocionales para Jóvenes DCSE-J

Original	Adaptación
<p>En este test, encontrarás cinco historias que presentan situaciones en las que cualquier chico o chica se podría encontrar en la vida cotidiana. En cada historia se producen situaciones para las cuales se proponen cinco respuestas diferentes (1, 2, 3, 4, y 5). Ponte en la piel de los personajes y responde con sinceridad cómo reaccionarías delante de cada una de las situaciones. Escoge, para cada situación, la respuesta que más se adecúe a lo que tú harías. Recuerda que no hay respuestas correctas ni incorrectas, únicamente son maneras diferentes de reaccionar.</p> <p>Los resultados que se obtienen en este test sirven para reflexionar sobre cómo respondemos delante de situaciones sociales y emocionales. Para que este ejercicio sea útil es muy importante que respondas con sinceridad a todas las preguntas. Las respuestas se tratarán confidencialmente.</p> <p>Para contestar el test necesitarás, aproximadamente, entre 20-30 minutos. Recuerda pulsar el botón Enviar al final, si no, no quedarán grabadas tus respuestas. Una vez enviadas se abrirá una pantalla en la que aparecerán tus resultados.</p>	<p>En este test, encontrarás cinco historias que presentan situaciones con las que cualquier chico o chica se podría encontrar en la vida cotidiana. En cada historia se producen situaciones para las cuales se proponen cinco respuestas diferentes (a, b, c, d y e). Ponte en el lugar de los personajes y responde con sinceridad cómo reaccionarías ante cada una de las situaciones. Escoge, para cada situación, la respuesta que más se adecúe a lo que tú harías. Recuerda que no hay respuestas correctas ni incorrectas, únicamente son maneras diferentes de reaccionar.</p> <p>Los resultados que se obtienen en este test sirven para reflexionar sobre cómo respondemos frente a situaciones sociales y emocionales. Para que este ejercicio sea útil es muy importante que respondas con sinceridad a todas las preguntas. Las respuestas se tratarán confidencialmente</p>
<p>¡Muchas gracias por tu colaboración!</p>	

¿Dónde vamos de excursión de final de curso?

1. Estamos en junio y has quedado con tus amigas y amigos para acordar dónde iréis de excursión de final de curso. Vas al lugar donde habéis quedado y la mayor parte del grupo ya está allí. Saludas, pero tus compañeras/os no te hacen ni caso. ¿Qué piensas?
 - a) Pasan de mí.
 - b) Me están haciendo una broma.
 - c) No quieren que vaya con ellos de excursión.
 - d) Están tan entusiasmadas y entusiasmados que no me han oído.
 - e) Quizás no me quieren en el grupo.
2. Una de las chicas del grupo propone ir a la **playa**. Dice que sus tíos tienen una casa y que nos **la dejarían** durante una semana. Tú propones ir de **camping** a la montaña. La chica que había propuesto ir a la **playa** te dice, despectivamente: «¡Que propuesta más **penosa!**». ¿Qué le respondes?
 - a) Me siento mal pero no digo nada.
 - b) Le pregunto por qué cree que es **penosa**.
 - c) Escucho sus argumentos y vuelvo a defender mi propuesta.
 - d) Le contesto despectivamente.
 - e) Le digo tranquilamente: «Para ti es **penoso** ir a la **montaña** y para mí lo es ir a la **playa**».

¿A dónde vamos de paseo de fin de año?

1. Es diciembre y junto con tus amigos y amigas quieren celebrar con un paseo que todos pasaron el año. Han acordado reunirse para planear el paseo. Llegas al lugar y la mayor parte del grupo ya está ahí. Saludas, pero tus compañeras y compañeros no te responden. ¿Qué piensas?
 - a) Me están ignorando
 - b) Me están haciendo una broma.
 - c) No quieren que vaya con ellos al paseo.
 - d) Están tan entusiasmadas y entusiasmados que no me han oído.
 - e) Quizás no me quieren en el grupo.
 2. Una de las chicas del grupo propone ir a piscina. Dice que sus tíos tienen una finca con piscina y nos la pueden prestar durante un fin de semana. Tú propones ir a acampar a la montaña. La chica que había propuesto ir a la piscina te dice con desprecio: «¡Qué propuesta más mala!». ¿Qué le respondes?
 - a) Me siento mal, pero no digo nada.
 - b) Le pregunto por qué cree que es una mala propuesta.
 - c) Escucho sus argumentos y vuelvo a defender mi propuesta.
 - d) Le contesto con desprecio.
 - e) Le digo tranquilamente: «Para ti es un mal plan ir a la montaña y para mí lo es ir a la piscina».
-

3. Uno de tus compañeros le dice a la chica en cuestión que hay cosas mejores para hacer que ir a lucir o a ligar. ¿Cómo piensas que se debe sentir la chica?

- a) Mal.
- b) Se siente avergonzada.
- c) Se enfada.
- d) Le da igual.
- e) No lo sé.

4. Otro chico del grupo dice que a él le parece bien la idea de pasar unos días de playa, fiesta y ligar. Empieza a producirse una discusión que sube de tono. ¿Cómo te sientes?

- a) Nervioso/osa.
- b) Mal.
- c) Un poco mal por la discusión, pero a la vez bien porque veo que a los otros también les gusta la idea de ir de camping.
- d) Agobiado/a
- e) No lo sé.

5. ¿Y qué haces?

- a) Me voy.
- b) Para no agobiarme me distraigo mirando el móvil.
- c) Como estoy enfadado también me pongo a discutir.
- d) Voy un momento al lavabo para calmarme y después intento poner paz.
- e) Respiro profundamente y me digo que todo se arreglará.

3. Uno de tus compañeros le dice a la chica que hay cosas mejores para hacer que ir de conquista o lucir un traje de baño. ¿Cómo piensas que se sentiría la chica?

- a) Mal.
- b) Avergonzada.
- c) Se enoja.
- d) Le da igual.
- e) No lo sé.

4. Otro chico del grupo dice que a él le parece bien la idea de pasar unos días de piscina, fiesta y conquista. Empieza a producirse una discusión que se sube de tono. ¿Cómo te sientes?

- a) Nervioso/sa.
- b) Mal.
- c) Un poco mal por la discusión, pero a la vez bien porque veo que a los otros también les gusta la idea de ir a acampar
- d) Agobiado/a
No lo sé.

5. ¿Y qué haces?

- a) Me voy del lugar.
 - b) Para no estresarme me distraigo mirando el celular.
 - c) Como estoy enojado/a también me pongo a discutir.
 - d) Voy un momento al baño para tranquilizarme y después intento calmar la situación.
 - e) Respiro profundo y me digo que todo se arreglará.
-

6. Al final, como que no hay acuerdo, decidís separaros en dos grupos. Te vas hablando con Juan. Él está muy alterado, muy enfadado y dolido que el grupo se haya acabado separando. ¿Qué le dices?

- a) Que no se preocupe porque se arreglará.
- b) «¡Qué amigos que tenemos!»
- c) Que habría sido peor forzar a alguien a ir donde no le apetece.
- d) Le hago reír diciendo alguna chorrada.
- e) Que es patético que, siendo amigos, no podamos llegar a un acuerdo.

6. Al final, como no hay acuerdo, deciden separarse en dos grupos. Te vas hablando con Juan. Él está muy alterado, enojado y dolido porque el grupo se terminó separando. ¿Qué le dices?

- a) Que no se preocupe porque todo se arreglará.
- b) «¡Qué amigos los que tenemos!»
- c) Que habría sido peor obligar a alguien a ir donde no quiere.
- d) Lo hago reír diciendo alguna bobada.
- e) Que es ridículo que, siendo amigos, no podamos llegar a un acuerdo

El trabajo en grupo

El trabajo en grupo

1. Faltan dos meses para acabar el curso y vuestra profesora os propone que la clase participe en el espectáculo que harán los alumnos el día de puertas abiertas. Cuando pide qué alumnos de la clase estarían dispuestos a participar, algunas/os compañeras/os empiezan a apuntarse. ¿Tú qué haces? ¿Te apuntas?

- a) No, porque seguro que lo hago mal.
- b) Me apunto, porque será divertido.
- c) Colaboraré si es necesario.
- d) Me da mucha vergüenza participar en estas cosas.
- e) Puede salir bien, me apunto.

2. Aparte del espectáculo, la clase hará un cómic para explicar cómo os ha ido el curso. Montse, que sabe dibujar muy bien, dice que se encargará de hacer todos los dibujos. Ana, a quien también le gusta mucho dibujar, se queda seria cuando Montse se autootorga esta función. ¿Qué siente Ana?

- a) Se siente fatal.
- b) Se ha enfadado.
- c) Está dolida.
- d) Le da igual.
- e) No lo sé.

1. Faltan un mes para el día de la familia y tu profesora propone que la clase participe en el baile que harán los estudiantes frente a todo el colegio. Cuando pregunta quiénes están dispuestos a participar, algunos/as compañeros/as empiezan a apuntarse. ¿Tú qué haces? ¿Quieres participar?

- a) No, porque seguro que lo hago mal.
- b) Me apunto, porque será divertido.
- c) Colaboraré si es necesario.
- d) Me da mucha vergüenza participar en esas cosas.
- e) Puede salir bien, me apunto.

2. Aparte del baile, la clase hará una historieta para explicar las actividades que se han hecho durante el año en el colegio. María, que sabe dibujar muy bien, dice que se encargará de hacer todos los dibujos. Ana, a quien también le gusta mucho dibujar, se pone seria cuando María se asigna a sí misma esa tarea. ¿Cómo se siente Ana?

- a. Se siente terrible.
 - b. Se siente enojada.
 - c. Se siente dolida.
 - d. Le da igual.
 - b) e) No lo sé.
-

3. Montse empieza a dibujar el primer esbozo y dibuja a Pedro, uno de los compañeros, con una nariz inmensa. Pedro se enfada mucho y quiere romper el cómic. Tú, que tienes a Pedro al lado, ¿qué le dices?

- a) «De aquí a un minuto se reirán de otro.»
- b) «Montse es una impresentable.»
- c) «¡No hay para tanto, que solo es un dibujo!»
- d) Le digo alguna cosa graciosa y le hago reír.
- e) «Si no sabes aceptar las bromas, es tu problema.»

4. En una de las otras viñetas te toca recibir a ti. Montse te ha dibujado en el boceto con unas orejas de elefante que hacen que toda la clase se ponga a reír. ¿Cómo te sientes?

- a) Triste.
- b) Mal.
- c) Humillada/o.
- d) Avergonzada/o.
- e) No lo sé.

5. Ver a tus compañeras/os reírse de tus orejas te empieza a incomodar... ¿Qué piensas?

- a) Esta me la apunto.
- b) Que se vaya a la...
- c) Intento tomármelo como una broma.
- d) No lo ha hecho con mala intención.
- e) Me distraigo pensando en otras cosas

3. María comienza a dibujar el primer borrador de la historieta y dibuja a Andrés, uno de los compañeros, con una nariz gigante. Andrés se enoja mucho y quiere romper los dibujos. Tú, que tienes a Andrés al lado, ¿qué le dices?

- a) «En un rato se reirán de otra persona».
- b) «María es una grosera».
- c) «¡No es para tanto, es solo un dibujo!».
- d) Le digo alguna cosa graciosa para que se ría.
- e) «Si no puedes aguantar una broma, eso es problema tuyo».

4. En otra historieta apareces tú. María te ha dibujado en el primer borrador de la historieta con unas orejas de elefante que hace que todo el curso se ría. ¿Cómo te sientes?

- a) Triste.
- b) Mal.
- c) Humillado/a.
- d) Avergonzado/a.
- e) No lo sé.

5. Ver a tus compañeros y compañeras, reírse de tus orejas, te empieza a incomodar... ¿Qué piensas?

- a) Esta me la cobro
 - b) Que se vaya a la...
 - c) Intento tomarlo como una broma.
 - d) No lo ha hecho con mala intención.
 - e) Me distraigo pensando en otras cosas.
-

6. ¿Qué le dices?

- a) Protesto diciendo que las mías no son así.
- b) Cuando se me pasa el enfado voy a hablar con ella y le digo que me ha molestado.
- c) Le digo que me molesta y que las borre.
- d) Me molesta, pero no digo nada.
- e) Le insulto y le rompo el dibujo.

6. ¿Qué le dices?

- a) Protesto diciendo que las mías no son así.
- b) Cuando se me pase el mal genio voy a hablar con ella y le digo que me ha molestado.
- c) Le digo que me molesta y que borre las orejas.
- d) Me molesta, pero no le digo nada.
- e) La insulto y le rompo el dibujo.

He cambiado de ciudad y busco nuevas amistades

1. Tienes que cambiar de ciudad. Esto quiere decir que tendrás que ir a un nuevo instituto, hacer nuevos amigos/os, etc. ¿Qué piensas?

- a) Pienso que me será muy difícil hacer nuevos amigos/as.
- b) Seguro que me sentiré muy solo/a.
- c) Creo que, aunque me cueste, lo conseguiré.
- d) Tengo el convencimiento que para mí no será un problema.
- e) A mí me es fácil hacer amigos.

2. Tu hermana se rebela y dice que no quiere irse, que sus amigos/os están aquí, que no podrá adaptarse a un nuevo instituto, que no se ve capaz de hacer nuevas/os amigas/os y que se quiere quedar a vivir donde está. ¿Tú qué haces? ¿Le dices alguna cosa a tu hermana?

- a) Le digo que es necesario.
- b) La distraigo hablando de cómo decoraremos la nueva habitación.
- c) Le abrazo y le digo que no es tan grave como parece.
- d) Le digo que tiene toda la razón y que es una injusticia.
- e) Le digo que vendremos a menudo a ver a las/os amigas/os.

Debo cambiarme de ciudad y buscar nuevos amigos

1. Tienes que trastearte de ciudad. Esto quiere decir que tendrás que ir a un nuevo colegio, hacer nuevas amistades, etc. ¿Qué piensas?

- a) Pienso que será difícil para mí hacer nuevos amigos/as.
- b) Seguro me sentiré muy solo/a.
- c) Creo que, aunque me cueste, lo lograré.
- d) Tengo la seguridad que para mí no será un problema.
- e) Para mí es fácil hacer amigos/as.

2. Tu hermana no está de acuerdo con trastearse a otra ciudad y dice que no quiere irse, que sus amigos/as están aquí, no podrá adaptarse a un nuevo colegio, no se ve capaz de hacer nuevos/as amigas/os y se quiere quedar a vivir donde está. ¿Tú qué haces?

- a) Le digo que es necesario.
 - b) La distraigo hablando de cómo decoraremos la nueva habitación.
 - c) La abrazo y le digo que no es tan grave como parece.
 - d) Le digo que tiene toda la razón y que es una injusticia.
 - e) Le digo que vendremos con frecuencia a ver a los/as amigas/os.
-

3. En cambio, tu hermano pequeño está contento. Dice que tiene muchas ganas de ir a una nueva escuela y marcharse de la de ahora. ¿Por qué piensas que le pasa esto?

- a) No lo sabe ni él.
- b) Quizás por algún motivo no estaba bien en la escuela.
- c) Como que es más pequeño, no le preocupa tanto hacer nuevos amigos/as.
- d) Porque es inmaduro.
- e) Lo ignoro.

4. Tus amigos/as te han hecho un cuadro muy grande de despedida que te ha hecho mucha ilusión. Piensas colgarlo en la habitación para que cada día, cuando te levantes, te acuerdes que hay amigos/as que te quieren y están contigo. El día que os marcháis te dicen que no hay suficiente espacio en el coche y que se tiene que quedar. ¿Cómo te sientes?

- a) Mal.
- b) Decepcionado/da.
- c) Enrabiado/da.
- d) Con ganas de llorar.
- e) No lo sé.

5. ¿Y qué respondes?

- a) Para mí es muy importante llevarme el cuadro.
- b) Prefiero dejar ropa y llevarme el cuadro.
- c) Si el cuadro se queda yo también.
- d) Me quejo diciendo que no es justo.
- e) No digo nada.

3. En cambio, tu hermano menor está contento. Dice que tiene muchas ganas de ir a un nuevo colegio y dejar el de ahora ¿Por qué crees que le pasa esto?

- a) No lo sabe ni él.
- b) Quizás por algún motivo no estaba bien en el colegio.
- c) Como es más pequeño, no le preocupa tanto hacer nuevos amigos/as.
- d) Porque es inmaduro.
- e) Lo ignoro, no le pongo cuidado.

4. Tus amigos/as te hicieron un cuadro muy grande de despedida que te gustó mucho. Piensas colgarlo en la habitación para que cada día, cuando te levantes, recuerdas que hay amigos/as que te quieren y están contigo. El día del trasteo, te dicen que no hay suficiente espacio en el carro y que tienes que dejarlo. ¿Cómo te sientes?

- a) Mal.
- b) Decepcionado/da.
- c) Enojado/da.
- d) Con ganas de llorar.
- e) No lo sé.

5. ¿Y qué contestas?

- a) Para mí es muy importante llevarme el cuadro.
 - b) Prefiero dejar ropa y llevarme el cuadro.
 - c) Si el cuadro se queda yo también.
 - d) Me quejo diciendo que no es justo.
 - e) No digo nada.
-

6. A pesar de tus insistencias, deciden dejar el cuadro y te dicen que el primer día que volváis de visita recogeréis el cuadro. ¿Qué piensas?

- a) De aquí a cuatro semanas volveremos a ver a la abuela y lo cogeré.
- b) Mejor que me ponga el mp3 y empiece a escuchar música.
- c) Están agobiados y no entienden la importancia que tiene el cuadro para mí.
- d) No les hablaré en todo el día.
- e) Les amargaré todo el viaje.

7. Cuando hacéis las maletas te dicen que han pensado que para navidad te regalarán ropa, que es lo que necesitas. Tú deseabas otra cosa. ¿Qué haces?

- a) Les digo que no estoy de acuerdo, prefiero que me den el dinero.
- b) Protesto diciendo que no es justo.
- c) Les digo que no es el regalo que quiero.
- d) Me levanto y me voy.
- e) Pongo muy mala cara

6. A pesar de tus insistencias, deciden dejar el cuadro y te dicen que el primer día que vuelvan de visita recogerán el cuadro. ¿Qué piensas?

- a) De aquí a cuatro semanas volveremos a ver a la abuela y lo recogeré.
- b) Mejor que me ponga los audífonos y empiece a escuchar música.
- c) Están estresados y no entienden la importancia que tiene el cuadro para mí.
- d) No les hablaré en todo el día.
- e) Les amargaré todo el viaje.

7. Cuando están haciendo las maletas del trasteo, tus padres te dicen que han pensado que para navidad te regalarán ropa, que es lo que necesitas. Pero tú deseabas otra cosa. ¿Qué haces?

- a) Les digo que no estoy de acuerdo, prefiero que me den el dinero.
- b) Protesto diciendo que no es justo.
- c) Les digo que no es el regalo que quiero.
- d) Me levanto y me voy.
- e) Pongo muy mala cara.

La fiesta

La fiesta

1. Llega carnaval y en el instituto hacen una fiesta. En clase hacéis grupos para hacer disfraces colectivos. Quedas con tu grupo cuando salís de clase para decidir de qué os disfrazaréis. Uno de los compañeros propone que os disfracéis de pollo. A ti no te gusta nada la idea. ¿Qué haces?

- a) Le digo que no me acaba de gustar y le pregunto si nos podemos disfrazar de otra cosa.
- b) Le digo que es una idea penosa.
- c) No me atrevo a decir nada.
- d) Le digo que a mí no me gusta.
- e) Protesto diciendo que es un disfraz freaky.

1. Llega Halloween y en el colegio hacen una fiesta de disfraces. En clase arman equipos para hacer disfraces grupales. Quedas en reunirte con tu grupo cuando salen de clase para decidir de qué se disfrazarán. Uno de tus compañeros propone que se disfracen de gallinas. Esa idea no te gusta para nada. ¿Qué haces?

- a) Le digo que no me termina de gustar la idea y le pregunto si nos podemos disfrazar de otra cosa.
 - b) Le digo que es una idea muy mala.
 - c) No me atrevo a decir nada.
 - d) Le digo que a mí no me gusta.
 - e) Protesto diciendo que es un disfraz muy raro.
-

2. Propones que os disfracéis de un personaje de tu serie favorita. La propuesta te hace mucha ilusión, pero nadie te hace caso. ¿Qué piensas?

- a) Tienen derecho a opinar diferente.
- b) No les gusta mi idea.
- c) Pasan de mí.
- d) Mis ideas no son bastante buenas.
- e) Se lo volveré a explicar para convencerlos.

3. Finalmente, tu grupo apuesta por la idea que tanto te disgusta, la del pollo. ¿Cómo reaccionas?

- a) No me gusta, pero no hay más remedio.
- b) Pienso que, si la mayoría ve bien disfrazarse de pollo, no es tan mala idea.
- c) Me enfado muchísimo.
- d) Procuero no preocuparme, no vale la pena agobiarme.
- e) No pienso disfrazarme con ellos.

4. Llega el día en cuestión y el disfraz de pollo resulta todo un éxito. ¿Cómo te sientes?

- a) Bien.
- b) Contento/a de haber aceptado la propuesta.
- c) Mal.
- d) Siento vergüenza.
- e) No lo sé.

2. Les propones que se disfracen de un personaje de tu serie favorita. La propuesta te emociona mucho, pero nadie te hace caso. ¿Qué piensas?

- a) Tienen derecho a opinar diferente.
- b) No les gusta mi idea.
- c) Me ignoran
- d) Mis ideas no son bastante buenas.
- e) Les volveré a explicar la propuesta para convencerlos.

3. Finalmente, tu grupo apoya la idea que tanto te disgusta, la de las gallinas. ¿Cómo reaccionas?

- a) No me gusta, pero no hay más remedio.
- b) Pienso que, si a la mayoría le parece bien disfrazarse de gallina, no es tan mala idea.
- c) Me enoja mucho.
- d) Procuero no preocuparme, no vale la pena estresarme.
- e) No pienso disfrazarme con ellos

4. Llega el día del concurso y el disfraz de gallina resulta todo un éxito. ¿Cómo te sientes?

- a) Bien.
 - b) Contento/a de haber aceptado la propuesta.
 - c) Mal.
 - d) Con vergüenza.
 - e) No lo sé.
-

5. A uno de tus compañeros se le desmonta el disfraz, se le cae la cresta y la cola, apenas puede caminar. ¿Cómo piensas que se siente?

- a) Se está muriendo de vergüenza.
- b) Yo paso, a mí me da igual cómo se sienta.
- c) Creo que quizás a él no le importa.
- d) Seguramente lo encuentra divertido.
- e) No lo sé.

6. Tu compañero se queja porque se le cae el disfraz. ¿Qué haces?

- a) Intento tranquilizarla/o, diciéndole que no pasa nada.
- b) Le ayudo a arreglar el disfraz.
- c) No hago nada.
- d) Me río.
- e) También desmonto mi disfraz para hacerlo reír.

7. Cuando ya os vais de la fiesta un compañero te pregunta si te apuntarás al espectáculo de puertas abiertas, ¿tú qué le dices?

- a) Puede salir bien, me apunto.
- b) Colaboraré si es necesario.
- c) No, porque seguro que lo hago mal.
- d) Me apunto, porque será divertido.
- e) Me da mucha vergüenza participar en estas cosas.

5. A uno de tus compañeros se le desarma el disfraz, se le caen la cresta y la cola, apenas puede caminar. ¿Cómo piensas que se siente?

- a) Se está muriendo de la vergüenza.
- b) No me importa, a mí me da igual cómo se sienta.
- c) Creo que quizás a él no le importa.
- d) Seguramente lo encuentra divertido.
- e) No lo sé.

6. Tu compañero se queja porque se le cae el disfraz. ¿Qué haces?

- a) Intento tranquilizarlo, diciéndole que no pasa nada.
- b) Le ayudo a arreglar el disfraz.
- c) No hago nada.
- d) Me río.
- e) También desarmo mi disfraz para hacerlo reír.

7. Al salir de la fiesta, un compañero te pregunta si te apuntarás al baile del día de la familia, ¿tú qué le dices?

- a) Puede salir bien, me apunto
 - b) Colaboraré si es necesario.
 - c) No, porque seguro que lo hago mal.
 - d) Me apunto, porque será divertido.
 - e) Me da mucha vergüenza participar en estas cosas.
-

No me compran lo que he pedido

1. La semana que viene será tu cumpleaños y quieres que te compren una cosa que te hace mucha ilusión. Sacas el tema durante la cena y dices qué regalo te gustaría. Tu hermano dice que eres la oveja negra y que no te mereces ningún regalo. ¿Qué piensas?
 - a) Tiene razón.
 - b) Está celoso de mí.
 - c) Ciertamente pasan de mí.
 - d) No es verdad, me valoran.
 - e) Está intentando provocarme.
2. ¿Cómo te lo tomas?
 - a) Me enfado y se la devuelvo.
 - b) Paso de él.
 - c) Le saco importancia.
 - d) Cuento hasta diez antes de decir nada.
 - e) Cambio de tema para no enfadarme.
3. Te dicen que ya te estás haciendo mayor y que han pensado en regalarte unos pantalones y una chaqueta, que es lo que necesitas ahora mismo. ¿Qué haces?
 - a) Les digo que no es el regalo que quieres.
 - b) Protesto diciendo que no es justo.
 - c) Me levanto y me voy.
 - d) Pongo muy mala cara.
 - e) Les digo que no estoy de acuerdo, que prefiero que me den el dinero

No me compran lo que quiero

1. La semana que viene será tu cumpleaños y quieres que te compren una cosa que deseas mucho. Tocas el tema durante la cena y dices qué regalo te gustaría. Pero tu hermano dice que eres la oveja negra de la familia y que no te mereces ningún regalo. ¿Qué piensas?
 - a) Tiene razón.
 - b) Está celoso de mí.
 - c) Ciertamente no les importo.
 - d) No es verdad, me valoran.
 - e) Está intentando provocarme.
 2. ¿Cómo te lo tomas?
 - a) Me enojo y le respondo de la misma manera.
 - b) Lo ignoro.
 - c) No le doy importancia.
 - d) Cuento hasta diez antes de decir algo.
 - e) Cambio de tema para no enojarme.
 3. Tus padres te dicen que ya te estás haciendo grande y que han pensado en regalarte unos pantalones y una chaqueta, que es lo que necesitas ahora mismo. ¿Qué haces?
 - a) Les digo que no es el regalo que quiero.
 - b) Protesto diciendo que no es justo.
 - c) Me levanto y me voy.
 - d) Pongo mala cara.
 - e) Les digo que no estoy de acuerdo, que prefiero que me den el dinero
-

4. Al día siguiente, vas a clase con cara de enfado y, cuando tus amistades te preguntan por qué estás así, les explicas lo que ha pasado. Una de las amigas te dice que eres un **bobalicón**, que qué morro tienes, que ella cuando quiere una cosa ahorra y se lo compra ella en lugar de ir esperando que se lo regalen todo. ¿Cómo te sientes?

- a) Enrabiado/a.
- b) Incomprendido/a.
- c) Mal.
- d) Fatal.
- e) No lo sé

5. Uno de tus compañeros, Juan, le responde a la chica diciéndole que, si a ella no le regalan lo que le hace ilusión por su cumpleaños, es que son unos tacaños. La chica no responde ¿Cómo crees que se ha sentido la chica?

- a) Dolida.
- b) Mal.
- c) Avergonzada.
- d) A ella estas cosas no le afectan.
- e) No lo sé.

6. Rosa, otra compañera, molesta por el comentario de Juan, empieza a criticarlo diciéndole que es un antipático y metiéndose con su familia. El ambiente empieza a crisparse. ¿Qué haces?

- a) Le digo alguna cosa para calmar los ánimos.
- b) Les digo que los dos tienen parte de razón, que todas las familias son diferentes.
- c) Yo también discuto con ellos.
- d) Marcho para no oírlos.
- e) Cambio de tema.

4. Al día siguiente, vas a clase con cara de enojo y, cuando tus amigos te preguntan por qué estás así, les explicas lo que ha pasado. Una de tus amigas te dice que eres un/a tonto/a, que no seas descarado/a, que ella cuando quiere una cosa ahorra y se lo compra ella en lugar de esperar que le den todo regalado. ¿Cómo te sientes?

- a) Enojado/a
- b) Incomprendido/a.
- c) Mal.
- d) Terrible.
- e) No lo sé

5. Uno de tus compañeros, Juan, le responde a la chica diciéndole que, si a ella no le regalan lo que desea para su cumpleaños, es porque sus padres son unos tacaños. La chica no responde, ¿cómo crees que se ha sentido la chica?

- a) Dolida.
- b) Mal.
- c) Avergonzada.
- d) A ella estas cosas no le afectan.
- e) No lo sé.

6. Andrea, otra compañera, molesta por el comentario de Juan, empieza a criticarlo diciéndole que es un antipático y se mete con su familia. El ambiente empieza a tensionarse. ¿Qué haces?

- a) Digo alguna cosa para calmar los ánimos.
 - b) Les digo que los dos tienen algo de razón, que todas las familias son diferentes.
 - c) Yo también discuto con ellos.
 - d) Me voy para no escucharlos.
 - e) Cambio de tema.
-

7. Cuando te vas piensas que como vais a vivir en otra ciudad, irás a otro instituto, a hacer nuevas amistades, etc. ¿Qué piensas?

- a) Creo que, aunque me cueste, lo lograré.
- b) Pienso que me resultará muy difícil hacer nuevas amistades.
- c) A mí me resulta fácil hacer nuevas amistades.
- d) Seguro que me sentiré muy sola/o.
- e) Tengo el convencimiento de que para mí no será un problema.

7. Después de estar con tus amigos, recuerdas que como te vas a ir a vivir a otra ciudad y estudiarás en otro colegio, deberás hacer nuevas amistades, etc. ¿Qué piensas?

- a) Creo que, aunque me cueste, lo lograré.
 - b) Pienso que me resultará muy difícil hacer nuevas amistades.
 - c) Para mí es fácil hacer nuevas amistades.
 - d) Seguro que me sentiré muy solo/a.
 - e) Tengo la certeza de que para mí no será un problema.
-